

CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS: UMA REFLEXÃO À LUZ DA LEI LUCAS

Matheus Oliveira Aragão¹

Maria Eduarda Rodrigues Monteiro²

Débora Karen Oliveira Cavalcante³

Vitória Martins de Oliveira⁴

Daniele Matos de Moura Brasil⁵

RESUMO: Introdução: Os profissionais da educação precisam estar preparados para agir em situações emergenciais. Quando essa situação é somada à falta de conhecimento ou à deficiência desse conhecimento, o estado da vítima pode se agravar. Desde 2018 foi promulgada a Lei Lucas, visando à melhoria dessa realidade. **Objetivo:** Analisar a literatura sobre o conhecimento de profissionais da educação sobre primeiros socorros, à luz da Lei Lucas. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, realizada durante os meses de março a abril de 2025 nas bases de dados Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF), por meio da combinação de descritores, integrantes do *DeCs/MeSH*, com operadores booleanos: ("SAÚDE ESCOLAR") AND ("PREVENÇÃO DE ACIDENTES"). Totalizaram 6 artigos. **Resultados e Discussões:** Mesmo diante de um aparato legal em vigor, ainda persistem entre os profissionais a insegurança, bem como a carência de investimento em treinamentos de curto, médio e longo prazo para a melhoria de ações prestadas nesse âmbito. **Considerações Finais:** A realização deste estudo propiciou a construção de um olhar crítico sobre a necessidade de melhorias contínuas nesse contexto.

Palavras-chave: Primeiros socorros. Lei Lucas. Prevenção de acidentes

Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: meduardamonteiro3002@gmail.com

Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: matheusoliveiraaragao2016@gmail.com

Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: deborakoc@outlook.com

Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: violiveiram1@gmail.com

Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: danielabrasil@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Centros educacionais são locais onde crianças e adolescentes passam grande parte do seu tempo sendo em média, 800 horas anuais. É comum a ocorrência de acidentes durante atividades físicas e recreativas, tornando os professores e demais funcionários os mais indicados para prestar os Primeiros Socorros (PS). Tal ação configura-se como a realização de condutas imediatas que visam diminuir o sofrimento e o risco à vida da vítima até a chegada de um serviço especializado (OLIVEIRA et al., 2022). Os profissionais da educação precisam estar preparados para agir em situações emergenciais. Quando essa situação é somada à falta de

conhecimento ou à deficiência desse conhecimento, o estado da vítima pode se agravar (CABRAL; OLIVEIRA, 2020).

Visando minimizar essas ocorrências, foi instituída a Lei nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, sancionada após o falecimento de um estudante de 10 anos devido a um engasgo durante um passeio escolar. Nenhum dos funcionários presentes soube como prestar os primeiros socorros. Essa tragédia evidenciou a importância da capacitação de professores e demais colaboradores das instituições de ensino em noções básicas de primeiros socorros. A lei determina que o treinamento seja oferecido anualmente, tanto na rede pública quanto na privada (BRASIL, 2018). Diante da relevância da atuação de tais profissionais dentro desse contexto e, obviamente, da relevância desse aparato legal, torna-se indispensável investir na capacitação de quem realmente pode mudar positivamente esse cenário. Diante disso, o presente estudo possui como objetivo analisar a literatura sobre o conhecimento de profissionais da educação sobre primeiros socorros, à luz da Lei Lucas.

2 METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura, modalidade de estudo que, por meio do cumprimento de etapas específicas, permite a síntese do conhecimento científico disponível sobre determinado tema, trazendo as evidências científicas mais pertinentes à prática (Souza; Silva; Carvalho, 2010). Diante da questão norteadora da pesquisa "Como está o conhecimento de profissionais atuantes em unidades escolares em relação à prestação de primeiros socorros?" —, iniciaram-se as buscas em bases de dados de livre acesso. Foram utilizadas as seguintes bases: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF). As buscas ocorreram no período de março a abril de 2025, utilizando-se a seguinte combinação de descritores, integrantes do *DeCs/MeSH*, com operadores booleanos: ("SAÚDE ESCOLAR") AND ("PREVENÇÃO DE ACIDENTES"). O quantitativo inicial foi de 55 produções científicas.

Foram selecionados artigos disponíveis gratuitamente em meio eletrônico, com um recorte temporal de dez anos, contemplando o cenário anterior e posterior à promulgação da Lei Lucas. No que diz respeito ao nível de evidência, foram incluídos estudos classificados até o nível 3B — conforme a Classificação de *Oxford* (Guyatt, 2006) — e artigos realizados em território nacional, independentemente do idioma. Como critérios de exclusão, foram artigos de outras revisões integrativas, artigos de opinião, estudos epidemiológicos sobre acidentes hospitalares e abordagens que incluíssem a percepção de outros profissionais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise inicial da amostra apontou a predominância de estudos quantitativos produzidos na região Sudeste. Além disso, concentrou-se como período de maior realização de produções aquele após promulgação da Lei Lucas, conforme vemos a seguir:

QUADRO 1: ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ENCONTRADAS:

Nº	Título	Autores, Local e Ano de Publicação	Tipo de Estudo	Objetivo	Principais Resultados
----	--------	---	-------------------	----------	--------------------------

A1	Atitudes dos docentes de educação infantil em situação de acidente escolar	Carmo et al., 2017	Qualitativo	Investigar as atitudes dos docentes de uma escola de educação infantil perante um acidente escolar.	Docentes têm conceito amplo sobre acidente escolar; poucos tiveram formação em primeiros socorros; falta de capacitação institucional.
A2	Capacitação de professores para atuação em primeiros socorros no ambiente escolar	Silva et al., 2021	Quantitativo	Avaliar o impacto de um curso de capacitação em primeiros socorros para professores da educação básica.	Melhora significativa no conhecimento e nas práticas dos professores após a capacitação.
A3	Conhecimentos de profissionais de educação infantil sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho	Jonge et al., 2020	Qualitativo	Identificar o conhecimento de profissionais de educação infantil sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho em crianças no ambiente escolar.	Profissionais apresentam insegurança e desconhecimento; necessidade de ações de capacitação.
A4	Conhecimento de professores do ensino fundamental sobre primeiros socorros	Hadge et al., 2023	Quantitativo	Avaliar o conhecimento de professores do ensino fundamental sobre atendimento de urgência/emergência em ambiente escolar.	Necessidade de capacitação dos professores para atendimento infantil em urgências e emergências.
A5	Intervenção educativa em primeiros socorros para profissionais da educação infantil: um estudo quase experimental	Cruz et al., 2024	Quantitativo	Avaliar o efeito de uma intervenção educativa de primeiros socorros na aptidão, no conhecimento e nas práticas de profissionais da educação infantil.	Aumento do número de respostas corretas em todas as questões após a intervenção educativa.
A6	Primeiros socorros e prevenção de acidentes no ambiente escolar: intervenção em unidade de ensino	Silva et al., 2018	Qualitativo	Descrever uma ação educativa com professores do ensino primário e identificar possíveis situações de risco para acidentes.	Constatação de fatores de risco na estrutura escolar e deficiência no conhecimento de atendimento primário.

Fonte: Dados de Pesquisa (2025)

Foi consenso entre as diferentes realidades analisadas que o ambiente escolar é um ambiente de alta vulnerabilidade a acidentes e emergências em decorrência das atividades realizadas. Além da resposta rápida a acidentes, a implementação de primeiros socorros na rotina escolar tem um papel educativo importante, contribuindo para a construção de uma cultura de segurança, autonomia e responsabilidade entre estudantes e profissionais (Silva *et al.*, 2018). Destacaram-se os seguintes temas chave sobre o contexto estudado: falta de preparo dos docentes frente emergências, ambiente escolar como lugar contínuo de risco e a importância dos treinamentos específicos para mudança de cenários. A criação da Lei Lucas nos trouxe a obrigatoriedade da capacitação dos profissionais da educação. Esse aparte legal veio preencher uma lacuna existente, destacando que o treinamento dos professores e funcionários é agora uma exigência legal e não apenas uma boa prática. Porém, vemos nos artigos analisados que muito ainda precisa ser aprofundado para o alcance da sua efetividade. (Almeida *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2019; Silva *et al.*, 2018; Pereira

et al., 2021; Souza et al., 2019; Oliveira *et al.*, 2020) Em relação a falta de preparo dos profissionais da educação, os pontos mais relevantes foram a ausência da disciplina de primeiros socorros na grade curricular dos cursos de licenciatura, havendo assim uma lacuna significativa na formação desses profissionais, mesmo estando na linha de frente dos cuidados com os estudantes. Mesmo com um aparato legal em vigor, se não se não houver investimento na base desse conhecimento, ocorre a manutenção da insegurança e a realização de práticas ineficazes para a melhoria de cenários. (Santos, 2019; SILVA, 2018; Hadge 2023).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promulgação da Lei Lucas representou um avanço legal relevante, ao transformar a capacitação em primeiros socorros em uma exigência obrigatória para as instituições de ensino. No entanto, esta revisão amplia o debate ao destacar a necessidade de uma formação contínua e efetiva para os profissionais envolvidos no processo.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, C. S. et al. Uso de metodologias ativas no ensino de primeiros socorros. *Interfaces*, v. 8, n. 1, 2020.
- BRASIL. Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018. Diário Oficial da União, 5 out. 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- CABRAL, A.; OLIVEIRA, M. Conhecimento de professores sobre primeiros socorros. *Revista de Enfermagem Escolar*, 2020.
- CARMO, L. A. et al. Atitudes dos docentes frente a acidentes escolares. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2017.
- CRUZ, R. L. et al. Intervenção educativa em primeiros socorros. *Revista Saúde e Educação*, 2024.
- GUYATT, G. H. et al. Evidence-based medicine: principles. *JAMA*, v. 284, n. 10, p. 1290–1296, 2006.
- HADGE, J. R. et al. Conhecimento de professores sobre primeiros socorros. *Revista de Saúde Pública*, 2023.
- JONGE, S. T. et al. Educação infantil e obstrução de vias aéreas. *Revista Ciências da Saúde*, 2020.
- OLIVEIRA, A. F. et al. Conhecimento em primeiros socorros por educadores. *Nursing (São Paulo)*, v. 24, n. 282, 2021.
- PEREIRA, D. et al. Capacitação de professores em primeiros socorros. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 9, 2020.
- SANTOS, N. S. dos et al. Percepção sobre primeiros socorros. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 7, 2021.
- SILVA, A. P. et al. Capacitação de professores em primeiros socorros. *Revista Educação e Saúde*, 2021.
- SILVA, J. R. et al. Prevenção de acidentes escolares. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2018.
- SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein (São Paulo)*, v. 8, n. 1, p. 102–106, 2010.